

VNIVERSIDAD
D SALAMANCA

Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras

*ENCUENTRO NACIONAL 2023
REAL ACADEMIA DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y FINANCIERAS
UNIVERSIDAD DE SALAMANCA
Salamanca, 15 de marzo de 2023*

“Humanismo tecnológico y supremacía de la Inteligencia Artificial Cuántica”

Enrique López González
Académico Numerario de la RACEF.
Universidad de León. Dpto. Dirección y Economía de la Empresa.
Campus de Vegazana, s/n. 24071 - León (España)
Email: enrique@lopezgonzalez.org

(pre-print, documento para el debate)

*“Fantástica máquina, la M-5.
Sin interruptor de apagado”*

-Dr. Leonard McCoy, “The Ultimate Computer”,
(Star Trek, 8 de marzo de 1968)

*“Los replicantes son como cualquier otra máquina:
son un beneficio o un peligro.
Si son un beneficio,
no es mi problema”*

Rick Deckard, Blade Runner (1982)

*Yo he visto cosas que vosotros no creeríais.
Atacar naves en llamas más allá de Orión.
He visto rayos-C brillar en la oscuridad
cerca de la Puerta de Tannhäuser.
Todos esos momentos se perderán en el tiempo,
como lágrimas en la lluvia.
Roy Batty, Blade Runner (1982)*

Constituye para mí un motivo de entrañable y sentida gratitud el privilegio que esta Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras me permita participar en esta Jornada de su Encuentro Nacional 2023 en el Colegio Arzobispo Fonseca de la Universidad de Salamanca.

“*Propongo considerar la pregunta: ¿Las máquinas pueden pensar?*” Así comienza el artículo que presentó en 1950 Alan Turing, donde introducía su conocido “Test de Turing”¹, para discernir lo que se podría considerar una Inteligencia Artificial. La respuesta a esta pregunta precisa definir que es una “máquina” y que es “pensar” y de eso va lo mollar de mi exposición, pero como lo primero va antes, aquí y ahora, permítanme considerar otro interrogante: ¿Acaso todos los caminos conducen a Roma?

Esta es una paremia, conocida sin duda por todos nosotros, que nos recuerda la convergencia de todas las calzadas en la “ciudad eterna”, si bien los romanos la enuncian como “todos los caminos salen de Roma”.

Entonces, aquí y ahora, tanto para los que hemos venido a Salamanca como para nuestros anfitriones, tan excelentes en su hospitalidad como rebosantes de amabilidad, me permito inquirir: ¿Acaso nos encontramos en el kilómetro cero, el *umbilicus urbis*, del humanismo moderno?

Disculpen mi alborozo, este momento es, al menos para mí como profesor e investigador universitario, todo un hito transcendental. Si, porqué aquí y ahora nos encontramos en similar vicisitud de las famosas relecciones salmantinas, que junto a las lecciones ordinarias constituyen el ADN prístino de la Escuela de Salamanca, tal como recogen muchas de las anotaciones de los estudiantes de entonces que ahora pueblan en muchas bibliotecas europeas.

Me refiero a una auténtica Escuela, configurada por un modo de hacer y pensar. Una Escuela con relieve sin par, tanto en el tiempo como en el espacio. No en vano en la “*Aproximación bibliográfica a la(s) Escuela(s) de Salamanca*”, publicada en 2008 por Miguel Anxo Pena González², se referencian más de 6100 entradas, avalando el vasto espectro tanto de integrantes como de los campos del saber de la archiconocida Escuela de Salamanca y donde el buen hacer como maestro y sabio de su fundador, el fraile dominico Francisco de Vitoria (cuyo segundo apellido, Compludo, deja bien a las claras el origen berciano maternal), forjó una comunidad de saberes con indeleble sello humanista. Para él, el orden natural se basaba en la libertad de circulación de personas, bienes e ideas. Sus aportaciones doctrinales giran en torno a la dignidad y los problemas morales de la condición humana.

Como botón de muestra, dado el momento actual de la terrible, obscena e inaceptable guerra-invasión de Ucrania, permítanme traer a colación una de las más conocidas de sus relecciones, la relección sobre el “*Jure Belli*”³, donde presenta los 3 cánones que pilastran el derecho internacional, a saber:

“Primera regla: Supuesto que el príncipe tiene autoridad para hacer la guerra, lo primero de todo no debe buscar ocasión y pretextos para hacerla, sino que, en cuanto le sea posible, debe guardar paz con todos los hombres. como lo prescribe San Pablo en su Epístola a los Romanos. Debe de pensar que los otros hombres son prójimos nuestros, a quienes estamos obligados a amar como a nosotros

¹ A. M. Turing (1950) Computing Machinery and Intelligence. Mind 49: 433-460. Accesible en <https://web-archive.southampton.ac.uk/cogprints.org/499/1/turing.html>

² Miguel Anxo Pena González (2008) Aproximación bibliográfica a la(s) "Escuela(s) de Salamanca". DOI:10.13140/RG.2.1.2679.3848/1. Accesible en https://www.researchgate.net/profile/Miguel-Pena-Gonzalez/publication/301485007_Aproximacion_bibliografica_a_las_Escuelas_de_Salamanca/links/5723a77808ae262228aa71af/Aproximacion-bibliografica-a-las-Escuelas-de-Salamanca.pdf

³ Francisco de Vitoria (1975) Relecciones sobre los indios y el derecho de guerra” Colección Austral, 3ª edición. Espasa Calpe, Madrid. Accesible en <https://www.uv.es/correa/troncal/resources/Relectio-prior-de-indis-recenter-inventis-Vitoria.pdf>

mismos, y que todos tenemos un Señor común ante cuyo tribunal habremos de rendir cuentas. Porque es la mayor de las inhumanidades buscar y complacerse con las ocasiones para matar y perder a hombres que Dios creó y por quienes murió Cristo. Así, pues, por el contrario, conviene no llegar a la guerra sino forzado y contra la propia voluntad.

Segunda regla. Demostrado que es indispensable la guerra, en virtud de justas causas, debe procederse en ella, no para ruina y perdición de la nación a quien se hace, sino para la consecución de su derecho y para defensa de la patria y de la propia república y para que por dicha guerra se llegue a conseguir la paz y la seguridad.

Tercera regla. Obtenida la victoria y terminada la guerra, conviene usar del triunfo con moderación y modestia cristiana, y que el vencedor se considere como juez entre dos repúblicas, una ofendida y otra que hizo la injuria, para que de esta manera emita su sentencia no como acusador, sino como tal juez, de manera que, aunque su fallo haya de satisfacer a la nación agraviada, sea, en cuanto sea posible, con el menor daño y perjuicio para la nación ofensora. Bastante es que sean castigados los culpables, en lo que sea debido. Mayormente que las más de las veces entre los cristianos, toda la culpa es de los príncipes. Porque los súbditos pelean de buena fe por sus príncipes; y es una iniquidad que, como el poeta dice: Por los delirios de sus reyes, giman los aqueos”.

Resulta fácil reconocer, “como al león por sus garras”, toda la finura expositiva del dominico que, como todo lo clásico, evidencia la rima de la historia.

Sintetizando, cabe señalar que Francisco de Vitoria, junto con el resto de integrantes de la Escuela de Salamanca, en su búsqueda de las leyes universales que gobiernan la forma en que funciona el mundo, exploraban las regularidades en el orden social y producían patrones de justicia para actuar sobre él y, así, renovaron la teología, sentaron las bases del derecho de gentes moderno y del derecho internacional. Y también se erigieron en la primera corriente de pensamiento de carácter económico en su intento de explicar el mundo que les rodeaba, enfocándose en los problemas morales derivados del entonces emergente sistema comercial y de la mentalidad neo-mercantilista generada en Europa durante la Modernidad y el descubrimiento de América.

Además, el epítome humanista que enmarca la Escuela de Salamanca no se sostiene en criterios únicos ni esencialistas, sino en la variedad y riqueza que da el reconocimiento de la diversidad infinita de lo circunstancial o contextual, y en todo aquello que apela realmente a los valores humanos, siempre variables, abiertos y cambiantes, y no sólo quedarse en abstracciones desconectadas por completo de las particularidades de la vida humana, típicas de las teorías racionalistas rígidas.

Por contra, las premisas del pensamiento humanista se basan en el reconocimiento del valor y la importancia de las condiciones particulares que rodean la vida de las personas, de los pueblos, de las naciones, de los valores mismos, y del paso de la historia sobre todo esto, lo que suscita el interés por enfocarse en las realidades y entornos que pudieran no ser estables o lineales, en la pluralidad y la complejidad, en las casuísticas peculiares, en las pinceladas gráciles, en los canjes de perspectiva, y por eso, precisamente, las obras de los humanistas nunca son iguales entre sí, ni comparten un único modelo ni un único esquema estructural rígido, como acontece habitualmente en todo sistema racionalista-mecanicista o en las visiones dogmáticas, bien religiosas o ideológicas.

Las anteriores líneas me permiten compartir entonces el otro motivo de júbilo mencionado en el exordio, se trata de un fuerte sentimiento de pertenencia a la causa humanista que, aquí y ahora, en esta Casa de Estudios, se hace más patente gracias a los derroteros que me han encaminado mi curiosidad y ardor investigador en mi intento de posicionamiento en la frontera de los estudios interdisciplinarios, centrados en el diseño de sistemas de información para la toma de decisiones en entornos inciertos, complejos o no lineales, donde el conocimiento que se dispone del comportamiento de las variables resulta subjetivo, impreciso o ambiguo, esto es, con valoraciones subjetivas, etiquetas lingüísticas o números borrosos, advirtiendo entonces la conveniencia de incluir el “principio simultaneidad gradual”, tan alejado del estrecho “tercio excluso” Aristotélico y de otras severas simplificaciones racionalistas, tal y como lo enunció hace 3 décadas el Prof. Dr. Gil Aluja⁴, nuestro primoroso presidente y cabeza visible de la Escuela de Economía Humanista de Barcelona.

A tenor de lo anterior cabe observar entonces como la característica propia de la humanidad en su búsqueda de libertad y felicidad siempre ha constituido un fuerte impulso por actualizar y automatizar todo. Desde los días de las máquinas sumadoras mecánicas, los humanos hemos resuelto problemas codificando la lógica en circuitos mecánicos o electrónicos para resolver problemas matemáticos. De hecho, todo lo que hace una computadora cabe representarlo como un problema matemático. Y es aquí que entra en juego la computación cuántica ya que puede resolver problemas que son demasiado complejos para la computación clásica, especialmente sobresale en problemas en los que las computadoras clásicas pueden verificar una respuesta, pero tienen dificultades extremas para encontrar la respuesta precisa entre miles de millones de otras posibilidades.

La computación cuántica aprovecha los principios de la mecánica cuántica para realizar cálculos que están más allá del alcance de las computadoras clásicas. Mientras que las computadoras clásicas operan con bits que solo pueden estar en uno de dos estados (0 ó 1), las computadoras cuánticas usan bits cuánticos, o qubits, que pueden existir en una superposición de estados, incluyendo entrelazamiento e interferencia para realizar cálculos matemáticos que van más allá de las capacidades incluso de las supercomputadoras más modernas. Esta capacidad, esta supremacía, marca la transición de las computadoras cuánticas de la curiosidad científica a los dispositivos útiles.

Las tecnologías de información cuántica como los sistemas inteligentes de aprendizaje son tecnologías emergentes que con reconocida probabilidad tendrán un impacto transformador en nuestra sociedad en el futuro. Los respectivos campos subyacentes de la investigación básica (información cuántica versus inteligencia artificial) tienen sus propias preguntas y desafíos propios y específicos que hasta el momento se han investigado en gran medida de forma independiente.

Sin embargo, en un cuerpo creciente de trabajos recientes, los investigadores han estado descubriendo cómo los resultados y las técnicas de un campo pueden emplearse para resolver los problemas del otro, y viceversa. Surgiendo así la denominada “inteligencia artificial cuántica” (IAC, o QAI, en inglés) como un ámbito de estudio interdisciplinario que se enfoca en el desarrollo de herramientas de información cuántica para inventar algoritmos que pudieran resolver problemas en inteligencia artificial.

⁴ Gil Aluja, J. (1996) Lances y desventuras del nuevo paradigma de la teoría de la decisión. Actas del III Congreso Internacional SIGEF. Buenos Aires 10-13 Noviembre.

Las computadoras convencionales tienen ciertas limitaciones. La Ley de Moore ⁵, que plantea que el poder de cómputo se duplica cada dos años, está llegando a su fin lentamente, debido a las barreras tecnológicas fundamentales relacionadas con una mayor miniaturización. Además, los ordenadores están operando linealmente (procesando tarea tras tarea) y la posible paralelización de los cálculos también se encuentra restringida por la Ley de Amdahl ⁶. Tomar esos dos factores juntos significa que abordar problemas de la vida real realmente difíciles o simplemente datos realmente grandes necesitará un cambio de paradigma informático.

En otras palabras, el principal problema subyacente es la limitación de las capacidades informáticas en la actualidad para ejecutar algoritmos pesados. De hecho, aunque la potencia de los equipos ha aumentado 10 veces en los últimos treinta años, la complejidad y el tamaño de nuestros conjuntos de datos están aumentando más rápido, ejercitando una presión considerable en nuestro tejido informático, ya que poder procesar datos masivos (Big Data) significa que se dispone de acceso a conjuntos de datos increíblemente grandes sobre “todo”, pero, el análisis de grandes datos en un nivel granular es casi imposible para los ordenadores actuales. Encontrar datos correlacionados con Big Data es como tratar de encontrar una aguja en un pajar. Además, ciertos patrones pueden no ser obvios para la investigación, pudiéndose perder datos importantes en un mar de ruido.

El advenimiento del Big Data conlleva el crecimiento constante y continuo de la información que se necesita almacenar y, tal como se encuentra el estado del arte de las tecnologías de la información, se precisa que haya más unos y ceros, más transistores para procesarlos. Cuanto más complejo es el problema más tiempo lleva su resolución, pues, en su mayor parte, las computadoras convencionales se limitan a hacer una cosa a la vez. Un problema que requiere más energía y tiempo del que pueden acomodar las computadoras de hoy se denomina “un problema insoluble”, el tipo de problema que las máquinas cuánticas tienen previsto resolver (ventaja cuántica).

Resulta factible pensar entonces que el ayuntamiento entre la inteligencia artificial y la ciencia de la información cuántica probablemente supondrá una simbiosis mutualista, similar una interrelación entre especies diferentes, donde ambas cooperan beneficiándose mutuamente, como la abeja y la flor o el pez y la anémona: Las potentes máquinas cuánticas podrán manejar conjuntos de datos masivos y la inteligencia artificial podrá analizar grandes datos a nivel granular.

Ante la necesaria restricción de espacio en esta obra colectiva, en lo que sigue, el presente ensayo se enfoca en la denominada “computación cuántica”, que si bien se ha desarrollado bastante tiempo atrás no ha sido hasta los últimos años cuando ha dejado de ser teórica para convertirse en una realidad.

En este sentido, cabe resaltar el importante hito histórico que supuso el artículo publicado en Nature ⁷ el 23 de octubre de 2019 que cubría el anuncio de Google de que su computadora cuántica había realizado un cálculo en tres minutos y 20 segundos, y que el mismo cálculo tomaría la computadora clásica más avanzada de hoy en día alrededor de 10,000 años. Atestiguaron que el resultado fue que habían logrado la hazaña de ciencia ficción

⁵ https://es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_Moore

⁶ https://es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_Amdahl

⁷ Arute, F., *et al.* “Quantum supremacy using a programmable superconducting processor”. Nature (2019) 574, 505–510. <https://doi.org/10.1038/s41586-019-1666-5>. Accesible en <https://www.nature.com/articles/s41586-019-1666-5>

conocida como *"supremacía cuántica"*: su máquina cuántica podía resolver efectivamente un problema que una computadora clásica no podía.

Ese mismo día, el *Washington Post* ofreció una descripción de la importancia de tal circunstancia: *"El logro se ha comparado con el primer vuelo de 12 segundos de los hermanos Wright en Kitty Hawk, un vistazo temprano y aspiracional de una revolución por venir. Al proporcionar una potencia de cálculo exponencialmente mayor que las máquinas que utilizamos hoy en día, las computadoras cuánticas podrían algún día transformar la forma en que comunicamos ideas, ocultamos datos y comprendemos el universo. El resultado también es una medalla ("feather in the cap") para Google y los Estados Unidos, porque se espera que la tecnología cuántica confiera enormes ventajas de seguridad económica y nacional a quien pueda dominarla primero"*⁸.

Por tanto, y al objeto de llevar a cabo una aproximación a la tecnología cuántica, puede resultar de interés tanto conocer cómo funciona como cuáles son las diferencias con los ordenadores tradicionales, para lo cual cabe mencionar lo que dijo el Premio Nobel W.D. Phillips: *"las computadoras cuánticas son tan diferentes de las computadoras digitales de hoy como las computadoras de hoy lo son del ábaco"*⁹.

Intentar explicar, en este momento, para qué se puede emplear la *"computación cuántica"* pudiera parecerse al reto de pretender similar tarea, pero a fines del siglo XIX, respecto de la electricidad: En aquel entonces se podía saber que la electricidad podría proporcionar luz, lo cual, probablemente parecía una gran cosa, pero ¿se hubiera podido entonces imaginar el impacto colosal que ha tenido en nuestras vidas y nuestro mundo?

En la década de los años 80 de hace 2 siglos, sí que sería factible que hubiera alguien que pudiera explicar convincentemente qué era la electricidad, cómo funcionaba e, incluso, predecir cuándo estaría ampliamente disponible, pero si se le cuestionase entonces para qué *"terminaría"* siendo utilizada, con una alta probabilidad se restringiría a una lista muy corta de usos relacionados con fábricas y... farolas.

Solo un ejemplo ilustrativo adicional en este acercamiento al tema: cabe imaginar el caso de una baraja española, con las cartas entremezcladas después de barajar de forma profusa, donde interesa conocer donde se encuentra el *"as de oros"*, una de las 40 cartas. Para encontrarlo, posiblemente se podría comenzar a pasar las cartas una por una. Un ordenador a convencional está diseñado para adoptar el mismo enfoque para resolver este problema, aunque mucho más rápido que un humano. Pero, ¿y si se pudiera encontrar el *"as de oros"* en el primer intento cada vez? Este es el tipo de potencia habilitada por las máquinas cuánticas.

Recordar las dos teorías generales de física utilizadas para explicar la forma en que funciona el universo puede ser de auxilio para facilitar la comprensión del objeto de estudio. Por un lado, la teoría de la relatividad general explica *"todo"*: la forma en que funciona la materia grande, incluidas las fuerzas gravitacionales y cómo se comportan los objetos en el espacio y el tiempo. Por otro, la mecánica cuántica busca explicar el comportamiento de cosas muy pequeñas. Un mundo de materia que está aislado de su entorno, en lugar de funcionar en relación con él: un mundo de átomos y partículas subatómicas, cuyo comportamiento puede resultar contraintuitivo, contradiciendo directamente nuestras observaciones a nivel de superficie sobre la naturaleza. Por ejemplo, los átomos, fotones

⁸ <https://www.washingtonpost.com/science/2019/10/23/google-scientists-say-theyve-achieved-quantum-supremacy/>

⁹ https://www.nist.gov/sites/default/files/documents/2017/05/09/Carl_VCAT_QIS_Final.pdf

y electrones pueden ser ondas y partículas al mismo tiempo y pueden conectarse entre sí a través del espacio.

Curiosamente, son estas propiedades particulares de la materia cuántica (cómo se comportan las cosas muy pequeñas en el espacio y el tiempo) las que están impulsando una nueva generación de tecnologías cuánticas con un enorme potencial para la informática: una forma completamente nueva de pensar y construir “*nuevas computadoras*”. Así es, la primera diferencia fundamental que cabe resaltar proviene de la forma en que las máquinas cuánticas procesan la información, para lo cual utilizan unidades mínimas de información, los “*cúbits*” (*qubits*), muy diferentes de los conocidos “*bits*” (Ver Imagen 1).

Imagen 1¹⁰

Aunque un ordenador convencional facilita la realización de muchas cosas increíbles, “debajo del capó” es realmente una calculadora que usa una secuencia de bits, esto es, cualquier elemento del mismo está escrito (almacena información) en un código binario (1 ó 0) que se traduce en pulsos eléctricos: si el voltaje es alto se representa en 1, si es más bajo se representa en 0. De esta forma, la velocidad y la potencia de los ordenadores actuales se encuentran bajo los límites físicos de sus unidades de conmutación y memoria, conocidas como transistores, que son los que llevan a cabo sus funciones, ya que los transistores son básicamente interruptores de encendido y apagado para el flujo de electrones en las computadoras (el principio newtoniano de que la materia solo puede estar en un lugar o en un estado al mismo tiempo).

La tecnología cuántica busca aprovechar las distintas propiedades de los átomos, fotones y electrones para construir herramientas más potentes para procesar la información. En efecto, la informática cuántica (permítame amable lector sugerir como denominación de la misma la palabra “*cubitomática*” y “*qubitomatics*”, en inglés) promete una forma de evitar esta limitación a través de las peculiaridades de la física cuántica, para lo cual utiliza bits cuánticos, o “*cúbits*”, que se basan en propiedades “*extrañas*” de la física cuántica que permiten que una partícula exista en múltiples estados a la vez.

Por tanto, a diferencia de los bits blanquiegos de los ordenadores convencionales, los nuevos bits, conocidos como bits cuánticos (cúbits), pueden ser 1, 0 ó 1 y 0 a la vez, superponerse y entrelazarse según las leyes físicas. Precisamente, el que los ‘cúbits’, a diferencia de los ‘bits’, puedan existir en más de un estado a la vez, puedan influenciarse de forma mutua instantáneamente desde grandes distancias y puedan actuar como partículas y ondas de forma simultánea, plantea la posibilidad de crear el potencial para

¹⁰ <https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%BAbit>

realizar cálculos de forma simultánea y buscar propiedades compartidas y así desarrollar cálculos que no pueden hacer las computadoras tradicionales ¹¹.

Pero, la verdadera “*magia*” de los cúbits es que, a diferencia de los bits clásicos, su poder computacional se escala exponencialmente. Una máquina de dos cúbits puede hacer cuatro cálculos simultáneamente. Una máquina de tres cúbits puede realizar ocho cálculos, etc. Y una máquina cuántica de 300 cúbits podría realizar más cálculos que átomos en el universo observable.

Esta característica, conocida como “*Ley de Neven*” ¹² que establece que el poder de la computación cuántica está experimentando un “crecimiento doblemente exponencial en comparación con la computación convencional”, combinada con otros atributos peculiares, es lo que hace que las máquinas cuánticas sean particularmente poderosas.

Una observación adicional: en la computación convencional se crean soluciones a problemas gracias al lenguaje de computación (‘AND, OR NOT’) con el que se escribe programación. Sin embargo, en la actualidad, a diferencia de la informática clásica, no existe un “*lenguaje computacional cuántico*” como tal. Los investigadores trabajan en desarrollar algoritmos que puedan dar soluciones concretas a problemas planteados.

El Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de EE. UU. (NIST) mantiene una página web titulada “*Quantum Algorithm Zoo*” que contiene descripciones, a principio del mes de marzo de 2023, de 64 tipos de algoritmos cuánticos ¹³.

Por otro lado, “*QuantumComputingReport.com*”, un sitio web de la industria, enumera 286 empresas privadas, a fecha de inicios de marzo de 2023, que afirman estar trabajando en tecnología cuántica ¹⁴.

En resumen, nos encontramos ante una forma de computación completamente nueva. Nueva por dentro y por fuera. No es una versión mejor, más rápida o más barata de la última generación de computadoras de primavera, ni un aumento velocidad, ni una pantalla de mayor resolución o más memoria RAM. Se trata de una tecnología completamente diferente a cualquier forma de ordenador conocida en el mercado informático. Y, atendiendo a la sabiduría encerrada en la famosa frase “como muestra un botón”, en la Imagen 2 (a y b), donde se incluyen dos conocidas máquinas cuánticas, puede observarse como ni siquiera tienen pantallas, teclados o procesadores, como es costumbre en las computadoras convencionales.

En ambos casos, se puede advertir una máquina en forma de campana recubierta de cables de cobre y guardada en un cubículo de vidrio, ya que requieren una cámara criostática, básicamente un refrigerador para partículas subatómicas, donde se mantienen más frías que el espacio exterior. Las partículas cuánticas son la fuente de los cúbits que realizan operaciones dentro de la cámara y los resultados se transmiten a un lector afuera.

¹¹ La posibilidad de que cada cúbit pueda existir en un estado cero y uno al mismo tiempo es un fenómeno conocido como “*superposición*” que presenta una notable propiedad: si la máquina cuántica tiene dos bits cuánticos, hay cuatro estados posibles que puede colocar en superposición, y estos crecen exponencialmente. Con 333 cúbits hay 2^{333} , o 1.7×10^{100} (un Googol) estados computacionales que puede colocar en superposición, lo que permite que una computadora cuántica explore simultáneamente un rico espacio de muchas posibles soluciones a un problema. El fenómeno cuántico conocido como “*entrelazamiento*” se refiere a una propiedad en la que el comportamiento de una partícula puede influir en otra incluso cuando no están físicamente conectadas.

¹² <https://www.sciencealert.com/why-it-might-be-too-soon-for-a-moore-s-law-for-quantum-computers>

¹³ <https://quantumalgorithmzoo.org/>

¹⁴ <https://quantumcomputingreport.com/players/privatestartup/>

Una consideración adicional de apreciación personal para tan solo indicar que, al participar de la opinión de que ni siquiera se debería utilizar la denominación de “computadores” para citar a las máquinas cuánticas, también me permito proponer el neologismo de “cubitinas” (“qubithing”, en inglés) para denominar a estas “cajas mágicas” cuánticas, en la intuición de que al enunciarse de forma diferente se facilita la imaginación, o al menos se evita limitar nuestro pensamiento, sobre lo que se puede hacer con ellas.

Imagen 2 (a) Syncamore – Google¹⁵

Imagen 2 (b) IBM Q¹⁶

Imagen 2

Finalmente, en un intento de síntesis, y en coherencia con lo ya señalado, cabe añadir que la “cubitomática” se puede aplicar para acelerar los algoritmos de aprendizaje automático utilizados con conjuntos de datos que crecen exponencialmente. Esto será cada vez más importante para desbloquear el valor de los datos, ya que las decenas de miles de millones de dispositivos en Internet de las Cosas llevan el volumen de datos disponibles a dimensiones colosales.

Así, por ejemplo, una clase de problemas en los que las máquinas cuánticas tienen una ventaja de velocidad significativa es el modelado de moléculas grandes para comprender interacciones específicas y procesos químicos. Para los científicos que intentan diseñar un compuesto que se adhiera y modifique una vía de enfermedad objetivo, el primer paso crítico es determinar la estructura electrónica de la molécula. Pero modelar la estructura de una molécula de una droga cotidiana como la penicilina, que tiene 41 átomos en estado fundamental, requiere una computadora clásica con unos 10^{86} bits, más transistores que

¹⁵ Fuente: www.macleans.ca/wp-content/uploads/2019/11/QUANTUM-COMPUTING-GOOGLE-1472x1472.jpg

¹⁶ Fuente: cdn.neow.in/news/images/uploaded/2019/09/1567529683_leadspace-background.jpg

átomos en el universo observable, por lo que tal máquina no puede existir por imposibilidad física. Por el contrario, para las cubitinas, este tipo de simulación está dentro del alcance de la posibilidad, ya que requiere un procesador con 286 bits cuánticos, pudiéndose crear un gemelo cuántico (en lugar de uno digital), o aplicar simulación, y modelar los procesos cuánticos involucrados a nivel subatómico.

A este respecto, en la Imagen 3 se pueden observar cuatro tipos de problemas donde la comunidad experta en el tópico aspira a poder demostrar la ventaja radical de las cubitinas sobre las computadoras clásicas, para resolver aquellos problemas computacionales que típicamente impiden abordar numerosos desafíos científicos y comerciales en un número creciente de industrias, debido a la inmensa densidad de requerimientos de información que demandan.

Tipo de problema	De utilidad para...	Las aplicaciones industriales incluyen...
Optimización combinatoria	Minimizar o maximizar una función objetivo, como encontrar la asignación de recursos más eficiente o la distancia total más corta entre un conjunto de puntos (p. e., el problema del vendedor ambulante)	<ul style="list-style-type: none"> • Optimización de la red (p. e., aerolíneas, taxis) • Optimización de la cadena de suministro y logística. • Optimización de cartera en servicios financieros.
Ecuaciones diferenciales	Modelar el comportamiento de sistemas complejos que involucran leyes fundamentales de física (p. e., Navier Stokes para dinámica de fluidos y química)	<ul style="list-style-type: none"> • Simulaciones de dinámica de fluidos para diseño automotriz y aeronáutico y dispositivos médicos (p. e., análisis de flujo sanguíneo) • Simulación molecular para el diseño de materiales especializados y el descubrimiento de fármacos.
Álgebra lineal	Las tareas de aprendizaje automático que implican la diagonalización de la matriz, como la agrupación en clúster, la coincidencia de patrones y el análisis de componentes principales, así como las máquinas de vectores de soporte, que son ubicuas en aplicaciones en todas las industrias	<ul style="list-style-type: none"> • Gestión de riesgos en finanzas cuantitativas. • clasificación de secuencia de ADN • Marketing y segmentación de clientes.
Factorización	Criptografía y seguridad informática, donde los protocolos más comunes en la actualidad (p. e, RSA) se basan en la inviabilidad (para computadoras clásicas) de factorizar el producto de dos números primos grandes	<ul style="list-style-type: none"> • Descifrado y ruptura de código (p. e., para gobiernos)

Imagen 3 ¹⁷

La Imagen 3 podría servir de ayuda en la evaluación del posible impacto de la cubitomática, para ello se podrían conectar los tipos de “ventajas cuánticas” con los “*puntos de dolor*” de las industrias o actividades particulares, pues cada punto de dolor supone un “*cuello de botella*” para el que puede haber múltiples soluciones o un conjunto latente de ingresos que se puede aprovechar de muchas formas, algunas ni siquiera susceptibles de imaginar.

¹⁷ Fuente: Langione, M. *et al.* (2019) “Where Will Quantum Computers Create Value—and When?” Boston Consulting Group. May 13. Accesible en <https://www.bcg.com/publications/2019/quantum-computers-create-value-when.aspx>

De acuerdo con lo anterior, y a los efectos de la presente disertación, la inteligencia artificial cuántica presenta la promesa de ayudar a la humanidad a enfrentar muchos desafíos importantes, desde resolver preguntas de larga data en la ciencia hasta superar obstáculos para mejorar la eficiencia industrial, las computadoras cuánticas podrían incluso ser la respuesta a problemas que aún ni imaginamos. Las oportunidades para la sociedad y la economía son potencialmente ilimitadas. También la IAC puede ayudar a acelerar la respuesta a futuras pandemias y a la proliferación de enfermedades debilitantes que afectan a millones de personas, mediante simulaciones químicas para el descubrimiento y desarrollo de fármacos.

Asimismo, la IAC tendrá la capacidad de aumentar la precisión de la simulación de la dinámica de fluidos computacional, lo que permitirá enfoques de menor costo para mejorar el diseño de fabricación. Y podría ayudar a optimizar las estrategias de inversión de cartera, utilizando técnicas de modelado avanzadas que pueden analizar mejor el comportamiento de mercados financieros complicados.

Parece claro entonces que, con la simbiosis entre la cubitomática y los flujos de trabajo de la inteligencia artificial, la lista de industrias afectadas se expandiría dramáticamente, con aplicaciones destacadas dondequiera que las capacidades predictivas (aprendizaje supervisado y aprendizaje profundo), análisis de componentes principales (reducción de dimensiones) y análisis de agrupamiento (para detección de anomalías) proporcionen una ventaja sustancial.

A modo de ejemplo, cabe señalar el caso de uso que se encuentra en el Idioma: La Inteligencia Artificial clásica emplea técnicas de procesamiento de lenguaje natural que es una técnica costosa y que requiere mucho tiempo de cómputo, pues sus algoritmos operan sobre la base de letras y palabras. Así ocurre, por ejemplo, con la conocida “chatGPT” que “sencillamente” lo que hace es agregar una palabra cada vez, esto es, lo que hace esencialmente es simplemente preguntar una y otra vez "dado el texto hasta ahora, ¿cuál debería ser la siguiente palabra?", y cada vez agrega una palabra. Sin embargo, la IAC pudiera estar destinada a establecer la idea de "conciencia cuántica", lo que también se conoce como “el difícil problema de la conciencia” suscitado al preguntarse por qué y cómo los humanos tienen “*qualia*” y cuya profundidad y complejidad filosóficas exceden cuando menos los límites de esta disertación.

Al objeto de tener una visión holística y mínimamente prospectiva que pudiera mapear la realidad tecnológica que se avizora, cabe añadir la necesaria inclusión simbiótica a las tecnologías antes descritas de las comunicaciones móviles 6G que difícilmente cabe suponer consistirá en una mera exploración de más espectro en bandas de alta frecuencia, con la “desaparición” de la latencia. La literatura apunta más bien a una nueva convergencia tecnológica impulsada por emocionantes servicios subyacentes.

Así, por ejemplo, en “Comunicaciones en la era 6G” Viswanathan y Mogensen¹⁸ esperan la transformación humana en la era 6G mediante la unificación de experiencias en los mundos físico, biológico y digital, en lo que denominan la “red con sexto sentido”. Según estos autores, la combinación de las capacidades de detección multimodal con las tecnologías cognitivas habilitadas por la plataforma 6G permitirá analizar los patrones de comportamiento y las preferencias de las personas e incluso las emociones, creando

¹⁸ H. Viswanathan and P. E. Mogensen, (2020) "Communications in the 6G Era," in *IEEE Access*, vol. 8, pp. 57063-57074, doi: 10.1109/ACCESS.2020.2981745. Accessible en <https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=9040431>

entonces un sexto sentido que “anticipa” las necesidades del usuario y permite interacciones con el mundo físico de una forma mucho más amplia e intuitiva.

Estamos, pues, en el albor de una nueva era que ofrece la promesa de abundancia de cálculo, información y comunicación, pero también existe el peligro que planteó George Orwell en su novela *1984*: ¿controlaremos estos sistemas o nos controlarán a nosotros?

1984 es recordada por su descripción del “estado de vigilancia”, aunque Orwell también escribió sobre la idea de que el control estatal se ejercería reduciendo el lenguaje hablado y escrito humano, para que fuera más difícil expresarse y, así, poder concebir ideas alternativas. Se trataba de un lenguaje ficticio, la “nueva lengua”, que efectivamente limitaba la libertad de pensamiento y la autoexpresión.

Sin embargo, cabe hacer notar como Andrej Karpaty, el que fuera director de Inteligencia Artificial de la empresa automovilística Tesla y miembro de *OpenAi*, el creador de la Inteligencia Artificial Generativa “chatGPT”, en su cuenta de la red social Twitter dejó escrito el 24 de enero de 2023 que “el lenguaje más candente de programación es el inglés”.

Lo cual dista mucho de aquel mundo distópico orweliano, si bien, aquí y ahora, aún a riesgo de exceder los límites del objeto de la presente defensa, sí que debería sugerirnos una reflexión acerca del papel de nuestra propia lengua en este marasmo tecnológico.

Pero, además de la fuente orweliana, es aquí donde, una vez más, Francisco de Vitoria y sus epígonos toman de nuevo plena actualidad. Quizás sea hora de volver a tener en consideración aquel “desprecio” de la Escuela de Salamanca por los oligarcas, los monopolistas, los nuevos reyes que pudieran encarnar la posible Inteligencia Artificial Cuántica distópica de los cuales conviene emanciparse a la par que asirse de mapas morales para cuando la humanidad forme parte de este nuevo Parque Jurásico.

No en vano, en el capítulo 5 “programas que escriben programas” del libro de James Barrat “Nuestra invención final: La inteligencia artificial y el fin de la era humana”, publicado en 2013, se señala: “Alrededor de 2030, menos de una generación a partir de ahora, nuestro desafío podría ser cohabitar la Tierra con máquinas superinteligentes y sobrevivir”¹⁹.

Precisamente, es este humanismo tecnológico el que nos permitirá cartografiar todos los esfuerzos que la IAC puede realizar y que nunca los humanos ni siquiera nos atrevimos a imaginar que podríamos llevar a cabo. Recordándonos que la IAC no decide, nosotros decidimos para qué queremos estas poderosas herramientas y cómo podemos emplearlas para lograr unir el impulso de la humanidad por actualizar y automatizar todo, hasta la propia biología humana, con nuestra búsqueda eterna de libertad y felicidad.

A este respecto, no quisiera saldar mi alocución sin mencionar lo que pudiera parecer un tropismo propio de mi sésil condición de contable, pero estimo que gran parte de los problemas previsibles que pudiera acarrear el advenimiento de la supremacía de la Inteligencia Artificial Cuántica, con los esteroides de la 6G, se podrían abordar sencillamente como se acometen las mejores versiones humanas, esto es, con responsabilidad recíproca, permitiendo florecer la transparencia y la rendición de cuentas.

Hasta aquí el nudo central de mi alegato, pero, sin ánimo de perorar, permítanme concluir, ya que estamos aquí y ahora, disfrutando la generosa hospitalidad de la prima y prez

¹⁹ James Barrat (2013) “Our Final Invention _ Artificial Intelligence and the End of the Human Era”. Thomas Dunne Books

Universidad de España y, con ello, del mundo mundial, volviendo al inicio de mi disertación, eso sí, modificando el objeto de la pregunta inicial.

Aquí y ahora les planteo un interrogante: ¿Se sabe, acaso existe negro sobre blanco, una explicación o hipótesis de la razón de la creación del Estudio General Salmantino?

Tengo para mí, a la luz de la conocida Teoría del profesor Gil Aluja de los “efectos olvidados”²⁰, que la Casa de Estudios salmantina bien pudiera ser un ejemplo preclaro de “efecto olvidado”, concretamente el resultado del “mayorazgo”, aquel rancio sistema de reparto de bienes que beneficiaba al mayor o primogénito de los hijos, de forma que el grueso del patrimonio de una familia no se diseminaba, y relegaba a los hijos “segundos” a emprender la carrera eclesiástica.

La respuesta por mi sugerida, sólo es una opinión personalísima y no he intentado buscar evidencias bibliográficas que avalen el aserto, pero creo que para sustentarla me bastaría, si ello fuera posible, de otra “relección”.

Si se diese el caso, en un intento de emulación de la retórica esgrimida por el maestro de maestros Francisco de Vitoria y Compludo, trataría de hacer una ilación con una posible relación de causalidad con las implicaciones de esta otra cuestión: ¿Por qué existen en Salamanca más y grandes edificios civiles del medievo que en León, cuando entonces era la capital imperial?

Por el momento, ya he abusado de su benevolente amabilidad.

Eso sí, les cuento que este texto fue compuesto por un humano.

Vale.

²⁰ Arnold Kaufmann y Jaime Gil Aluja (1988) “Modelos para la investigación de efectos olvidados”. Santiago de Compostela. Milladoiro. Accesible en <http://www.fuzzyeconomics.com/pdf/03%20olvidados.pdf>